

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСРАИЛОВ Баходир Мехмонович

Независимый искатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10440881>

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена государственным закупкам и некоторым аспектам оптимизации системы. С первых дней независимости в Республике Узбекистан подробно разъясняется, что повышение уровня жизни населения признается одним из стратегических направлений государственной социальной политики, в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан государство выражает волю народа и служит его интересы. В 2017-2021 годах будет обсуждаться разработка стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, а также задачи, поставленные в послании Президента Республики Узбекистан Верховному Собранию от 28 декабря 2018 года.

Ключевые слова: оптимизация системы, о государственных закупках, первые дни независимости, Конституция, Республика Узбекистан, Верховное Собрание, пять приоритетных направлений, государство, народ.

ТИЗИМНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШНИНГ БАЪЗИ ЖИХАТЛАРИ ҲАҚИДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада, тизимни оптималлаштиришнинг баъзи жиҳатлари ҳақида давлат харидлари тўғрисида гап боради. Ўзбекистон Республикасида мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб аҳоли турмуш даражасини ошириш давлат ижтимоий сиёсатининг стратегик йўналишларидан бири сифатида еътироф этилганлиги, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ, давлат халқ иродасини ифода этиши ва унинг манфаатларига хизмат қилиши ҳақида атрофлича тушунтирилади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28 йил 2018 декабрдаги Олий Мажлисга йўллаган мурожаатида белгиланган вазифалари ҳақида тўхталиб ўтилади.

Калит сўзлар: тизимни оптималлаштириш, давлат харидлари тўғрисида, мустақилликнинг дастлабки кунлари, Конституция, Ўзбекистон Республикаси, Олий Мажлис, бешта устувор йўналиш, давлат, халқ.

ABOUT SOME ASPECTS OF SYSTEM OPTIMIZATION PUBLIC PROCUREMENT

ANNOTATION

This article is devoted to public procurement and some aspects of system optimization. Since the first days of independence in the Republic of Uzbekistan, it has been explained in detail that improving the standard of living of the population is recognized as one of the strategic directions of state social policy, in accordance with the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the state expresses the will of the people and serves their interests. In 2017-2021, the development of an action strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan, as well as the tasks set in the message of the President of the Republic of Uzbekistan to the Supreme Assembly dated December 28, 2018, will be discussed.

Keywords: optimization of the system, on public procurement, the first days of independence, the Constitution, the Republic of Uzbekistan, the Supreme Assembly, five priority areas, the state, the people.

С первых дней независимости в Республике Узбекистан повышение уровня жизни населения было признано одним из стратегических направлений государственной социальной политики. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан «государство выражает волю народа, служит его интересам» [1].

Во исполнение Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах, а также в целях эффективной и своевременной реализации задач, определенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года, 2019 год был объявлен Годом активных инвестиций и социального развития [2].

Финансовой основой решения социальных задач, несомненно, выступает государственный бюджет, в функции которого входит осуществление определенных расходов.

Ретроспективный анализ исполнения государственного бюджета показал, что расходы в основном направляются на инвестирование в различные отрасли в целях развития экономики страны, такие как повышение жизненного уровня населения, выполнение социальных задач, управление государством, обеспечение обороны. Основной формой обеспечения государственных нужд является государственный заказ на поставку (закупку) товаров, работ и услуг.

В современной экономике государственные закупки являются обязательными элементами управления государственными финансами, которые призваны выполнять не только функции обеспечения общественных потребностей, но и функции государственного регулирования экономики. Поскольку государственные закупки занимают столь значительное место в затратной части бюджета страны, то вопросы оптимизации бюджетных расходов системы государственных заказов и закупок крайне актуальны.

При этом целями оптимизации бюджетных расходов являются повышение эффективности (результативности) расходования средств бюджетов всех уровней, повышение управляемости финансовыми потоками, предотвращение неконтролируемого нарастания затрат и сокращение расходов бюджета.

Сравнительный анализ зарубежной и отечественной практики показал, что в республике, как и во многих странах мира, большое внимание уделяется совершенствованию системы государственных закупок.

Одним из приоритетных направлений развития и либерализации экономики в соответствии со Стратегией действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан является «обеспечение сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях с сохранением социальной направленности расходов, совершенствование межбюджетных отношений, направленное на укрепление доходной части местных бюджетов» [3].

Правительством Узбекистана принимается целый ряд нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение эффективности и прозрачности процессов закупок, в частности, по направлениям наибольших затрат государственных средств.

Целью осуществляемых реформ является не только организация эффективного учета и контроля использования государственных средств, но и повышение степени договорно-правовой дисциплины как государственными заказчиками, так и поставщиками товаров (работ, услуг).

В настоящее время формируется основанная на абсолютно новых принципах организация государственных закупок. Но при этом существует ряд проблем в этой сфере, требующих безотлагательного решения.

К ним следует отнести:

- непрозрачность процедур закупок и ее механизмов;
- недостаточное развитие нормативно-правовой базы;
- коррупционные риски;

– неподготовленность кадров, осуществляющих государственные закупки и обеспечивающих контроль в этой области и др.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О мерах по дальнейшему реформированию системы государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг)» основной целью проведения реформы в данной сфере является развитие внутриотраслевой и межотраслевой кооперации, оказание содействия субъектам предпринимательства в сбыте продукции собственного производства, расширение процессов локализации, обеспечение роста занятости населения и объемов промышленной продукции, которые являются важнейшими условиями ускоренного развития экономики страны [4].

Реформирование системы государственных закупок требует комплексного подхода. Реформы не должны ограничиваться принятием специальных постановлений и созданием уполномоченного органа по осуществлению закупок, требуется и налаживание совместных усилий между различными государственными органами, справедливое распределение их полномочий, а также разработка процедур и механизмов управления, обеспечивающих равенство всех участников государственных закупок. Процесс государственных закупок состоит из четырех элементов: планирование закупок, организация закупок, заключение и исполнение контрактов, контроль.

Многоэтапность и сложность процесса организации государственных закупок, постоянный рост объема закупок для государственных нужд, увеличение количества участников размещения заказа приводят к необходимости обработки большого массива информации, ведения мониторинга указанного процесса. Эффективным решением этих задач является широкое использование современных информационных технологий и создание государственной системы управления закупками для государственных нужд.

В апреле 2017 г. для регулирования отношений в области государственных закупок был принят проект Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках». В соответствии с ним «основной целью государственной политики в области государственных закупок является формирование благоприятной для всех субъектов государственных закупок среды».

Оптимизация системы государственных закупок призвана снизить централизованные затраты и направить сэкономленные средства на другие не менее важные цели. Потенциал снижения затрат, открывающийся благодаря оптимизации закупок, огромен. Согласно мнениям специалистов, оптимизация государственного бюджета может привести к экономии финансовых средств до 30%.

Хотя совершенствование системы закупок порой сопряжено с определенными трудностями, в целом, использование этого рычага дается проще и занимает меньше времени, чем проведение других мероприятий по оптимизации бюджета, таких как программы, предусматривающие сокращение штатов или повышение налогов [5].

Эффект оптимизации закупок не ограничивается экономией денежных средств.

Этот инструмент способен обеспечить государственным учреждениям целый ряд нематериальных преимуществ, одним из которых является прозрачность. Обладая точной информацией о том, где и в каком объеме тратятся денежные средства, а также используя простые стандартизированные процедуры управления бюджетными расходами, руководители могут принимать более рациональные решения и более эффективно разрабатывать планы на будущее.

Кроме того, оптимизация закупок позволяет повысить уровень соответствия нормативно-правовым требованиям, которые, в частности, предусматривают, что все закупки учреждение должно осуществлять в рамках установленного механизма проведения тендеров.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, учитывая масштабы осуществляемых государственных закупок, а также тенденцию их ежегодного возрастания, проработка вопросов по оптимизации процесса государственных закупок будет оставаться актуальной при освоении государственных финансовых средств.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2023.- 122 с. – <http://constitution.uz/ru>
2. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева “О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в “Год активных инвестиций и социального развития””. Информация с официального сайта Центра правовой информатизации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан – <http://lex.uz>
3. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70. – <http://lex.uz>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 31.07.2017 г. № ПП-3166 31.07.2017 «О мерах по дальнейшему реформированию системы государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг)». – <http://www.norma.uz>
5. Набиев Р.А. Повышение эффективности бюджетных расходов системы государственных заказов и закупок / Р.А. Набиев, Р.К. Арыкбаев // Финансы и кредит. – М., 2008. – № 25 (313).

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz